

VERSION EN ESPAÑOL (ENGLISH BELOW)

Propuesta de Índice de Calidad de Olas Basado en la Representación de Surfistas Destacados Relativa a la Población

Autor: Ldo Pablo Ruiz Ramos

Resumen

Este documento propone un índice que permite evaluar la **calidad de las olas** en una determinada área geográfica mediante un análisis cuantitativo basado en la representación de **surfistas destacados** que han ostentado el estatus de **campeón** en alguna **modalidad de surf** y en alguna **categoría de edad**. El índice pondera el número de **surfistas destacados** en distintas **modalidades de surf** en función de la población local y de la participación de estos surfistas en **competiciones regionales, competiciones nacionales, competiciones continentales y competiciones mundiales**. El objetivo del índice es proporcionar una métrica estandarizada que facilite comparaciones entre regiones y resalte aquellas áreas con rendimiento sobresaliente en **modalidades de surf**, reflejando así la **calidad de sus rompientes**.

Hipótesis del Estudio

La hipótesis de este estudio es que, en la formación de un **surfista destacado**, las condiciones de su **localidad** juegan un papel clave. Es importante que el surfista tenga acceso a **olas de calidad** en diferentes condiciones de viento, tamaño de olas, dirección de olas y estado de las mareas. Esto permite un **entrenamiento integral** y consistente, en lugar de depender solo de rompientes con condiciones perfectas pero pocos días al año. Un **surfista destacado** necesita una variedad de rompientes complementarias ubicadas en proximidad, que le permitan exponerse constantemente a una amplia gama de condiciones. En este sentido, el acceso a **olas de calidad** durante la mayor parte del año es un factor crucial para el éxito en **modalidades de surf**. Este estudio propone un **mapa de calidad de olas** construido mediante la medición y representación de **surfistas destacados** en **competiciones** provenientes de determinadas **localidades**. Este enfoque permitiría identificar **regiones** con olas de alta calidad que apoyan la formación de **surfistas destacados** en **modalidades de surf**.

Metodología del Índice

1. Definición de Surfistas Destacados y Modalidades de Surf

El índice incluye a **surfistas destacados** que han ostentado el estatus de **campeón** en **competiciones** de diversas **modalidades de surf** y en **categorías de edad** que incluyen, pero no se limitan a, surf, paddle surf, bodyboard, foil surf, knee board y bodysurfing. Estos **surfistas destacados** representan el impacto de la **localidad** en el deporte y, por extensión, la potencial calidad de sus olas.

2. Ponderación por Población

Para ajustar el índice y permitir comparaciones justas entre áreas de diferentes tamaños de población, el número de **surfistas destacados** se pondera según la población de la **localidad** en cuestión. La fórmula de ponderación es la siguiente:
Índice de Calidad de Olas (ICO)=(Número de surfistas destacados de la localidad/Poblacion de la localidad)×10,000

$$\text{Índice de Calidad de Olas (ICO)} = \left(\frac{\text{Número de surfistas destacados de la localidad}}{\text{Población de la localidad}} \right) \times 10,000$$

Este cálculo proporciona una representación proporcional de **surfistas destacados** por cada 10,000 habitantes, haciendo que el índice sea escalable y comparable entre territorios.

3. **Ámbito de Evaluación**

Para reflejar la influencia geográfica en el rendimiento de los **surfistas destacados**, se establecen cuatro niveles de evaluación del índice:

- **Índice Regional de Calidad de Olas (IRCO)**: Este índice mide la proporción de **surfistas destacados** en **competiciones regionales** por cada 10,000 habitantes, ofreciendo una visión del impacto de la **localidad** en **competiciones regionales**.
- **Índice Nacional de Calidad de Olas (INCO)**: En este nivel, el índice mide la proporción de **surfistas destacados** en **competiciones nacionales** que ha producido la **localidad** por cada 10,000 habitantes. El INCO refleja el impacto de la **localidad** en el contexto de los campeonatos nacionales.
- **Índice Continental de Calidad de Olas (ICCO)**: Este índice mide la proporción de **surfistas destacados** en **competiciones continentales** (por ejemplo, campeonatos europeos u otros campeonatos de surf a nivel continental) por cada 10,000 habitantes, permitiendo comparar el rendimiento de la **localidad** en el contexto continental.
- **Índice Mundial de Calidad de Olas (IMCO)**: Este índice mide la proporción de **surfistas destacados** en **competiciones mundiales** por cada 10,000 habitantes, ofreciendo una perspectiva global del impacto de la **localidad** en campeonatos mundiales.

4. **Aplicación de Comparación Regional**

Los valores obtenidos de IRCO, INCO, ICCO e IMCO permiten comparar distintas **localidades** en términos de su capacidad para producir **surfistas destacados** en **modalidades de surf**. Aquellas **localidades** con un índice más alto pueden interpretarse como áreas con **olas** favorables para el desarrollo de **surfistas competitivos**, destacando la **calidad de sus rompientes** en cuanto a dificultad y consistencia.

Conclusión

El **índice de calidad de olas** basado en la representación de **surfistas destacados** ponderada por la población proporciona una herramienta cuantitativa y comparativa para evaluar las **condiciones de olas** de una **localidad** específica. A través de este índice, es posible identificar **localidades** y **regiones** con **calidad de olas** superior, promoviendo el reconocimiento de áreas geográficas con alto potencial para el **disfrute y desarrollo deportivo** en **modalidades de surf**. Este índice puede servir como base para futuros estudios que integren factores adicionales como la diversidad de tipos de olas y la infraestructura deportiva, mejorando aún más su precisión y aplicabilidad en la medición de la **calidad de las olas**.

Palabras clave:

1. Calidad de olas
2. Surfistas destacados
3. Modalidades de surf
4. Competiciones de surf
5. Ponderación poblacional
6. Localidades de surf
7. Desarrollo deportivo
8. Olas de calidad
9. Competiciones regionales
10. Competiciones nacionales
11. Competiciones continentales
12. Competiciones mundiales
13. Mapa de calidad de olas
14. Hipótesis de formación de surfista
15. Identificación geográfica de olas

ENGLISH VERSION

Proposed Wave Quality Index Based on the Representation of Prominent Surfers Relative to the Population

Author: **B.Sc. Pablo Ruiz Ramos**

Abstract

This document proposes an index that allows the evaluation of **wave quality** in a specific geographical area through a quantitative analysis based on the representation of **prominent surfers** who have achieved the status of **champion** in any **surfing modality** and in any **age category**. The index weighs the number of **prominent surfers** in various **surfing modalities** based on the local population and the participation of these surfers in **regional competitions, national competitions, continental competitions, and worldwide competitions**. The goal of the index is to provide a standardized metric that facilitates comparisons between regions and highlights those areas with outstanding performance in **surfing modalities**, thus reflecting the **quality of their breaks**.

Study Hypothesis

The hypothesis of this study is that, in the formation of a **prominent surfer**, the conditions of their **locality** play a key role. It is important that the surfer has access to **quality waves** in various wind conditions, wave sizes, wave directions, and tidal states. This enables **comprehensive training** and consistency, rather than relying solely on breaks with perfect conditions but limited days per year. A **prominent surfer** needs a variety of complementary breaks located in close proximity, allowing for constant exposure to a broad range of

conditions. In this regard, access to **quality waves** throughout the majority of the year is a crucial factor for success in **surfing modalities**. This study proposes a **wave quality map** built through the measurement and representation of **prominent surfers** in **competitions** coming from specific **localities**. This approach would allow the identification of **regions** with high-quality waves that support the formation of **prominent surfers** in **surfing modalities**.

Index Methodology

1. Definition of Prominent Surfers and Surfing Modalities

The index includes **prominent surfers** who have achieved the status of **champion** in **competitions** in any **surfing modality** and in any **age category** that includes, but are not limited to, surf, paddle surf, bodyboard, foil surf, knee board, and bodysurfing. These **prominent surfers** represent the impact of the **locality** on the sport and, by extension, the potential quality of its waves.

2. Population Weighting

To adjust the index and allow for fair comparisons between areas of different population sizes, the number of **prominent surfers** is weighted according to the population of the **locality** in question. The weighting formula is as follows:
Wave Quality Index (WQI) = (Number of prominent surfers from the locality / Population of the locality) × 10,000

$$\text{Wave Quality Index (WQI)} = \left(\frac{\text{Number of prominent surfers from the locality}}{\text{Population of the locality}} \right) \times 10,000$$

This calculation provides a proportional representation of **prominent surfers** per 10,000 inhabitants, making the index scalable and comparable across territories.

3. Evaluation Scope

To reflect the geographical influence on the performance of **prominent surfers**, four levels of index evaluation are established:

- **Regional Wave Quality Index (RWQI)**: This index measures the proportion of **prominent surfers** in **regional competitions** per 10,000 inhabitants, offering insight into the impact of the **locality** on **regional competitions**.
- **National Wave Quality Index (NWQI)**: At this level, the index measures the proportion of **prominent surfers** in **national competitions** produced by the **locality** per 10,000 inhabitants. The NWQI reflects the impact of the **locality** in the context of national championships.
- **Continental Wave Quality Index (CWQI)**: This index measures the proportion of **prominent surfers** in **continental competitions** (e.g., European or other continental surfing championships) per 10,000 inhabitants, allowing for comparisons of the **locality's** performance in the continental context.
- **Global Wave Quality Index (GWQI)**: This index measures the proportion of **prominent surfers** in **worldwide competitions** per 10,000 inhabitants, offering a global perspective on the impact of the **locality** in worldwide championships.

4. **Regional Comparison Application**

The values obtained from RWQI, NWQI, CWQI, and GWQI allow comparisons between different **localities** in terms of their ability to produce **prominent surfers** in **surfing modalities**. Those **localities** with a higher index can be interpreted as areas with favorable **waves** for the development of competitive **surfers**, highlighting the **quality of their breaks** in terms of difficulty and consistency.

Conclusion

The **wave quality index** based on the representation of **prominent surfers** weighted by population provides a quantitative and comparative tool for assessing the **wave conditions** of a specific **locality**. Through this index, it is possible to identify **localities** and **regions** with superior **wave quality**, promoting the recognition of geographical areas with high potential for **enjoyment and sports development** in **surfing modalities**. This index can serve as a basis for future studies integrating additional factors such as the diversity of wave types and sports infrastructure, further enhancing its accuracy and applicability in measuring **wave quality**.

Keywords:

1. Wave quality
2. Prominent surfers
3. Surfing modalities
4. Surfing competitions
5. Population weighting
6. Surfing localities
7. Sports development
8. Quality waves
9. Regional competitions
10. National competitions
11. Continental competitions
12. Worldwide competitions
13. Wave quality map
14. Surfer formation hypothesis
15. Geographical wave identification